

PRIMORA

A TE STÍLUSOD, A TE KERÍTÉSED

INNOVATÍV FEJLESZTÉS

méretre alakítható, sorozatgyártott
kerítésrendszerek előállításához

PRI-MO-RA 2000 Kft.

A PRIMORA sorozatgyártott kerítésrendszer bemutatása

Az egyik legnépszerűbb kerítésanyag a fém. Ennek oka a tartóssága, és az alakíthatósága, aminek révén bármilyen stílushoz jól illeszthető megoldásokat lehet létrehozni.

Az egyedi, hagyományos kovácsolt technikával készült kerítések rendkívül mutatósak, azonban áruk a legmagasabbak a piacon. Az elmúlt évtizedben megjelent a fogyasztók számára is elérhetőbb kovácsolt jellegű kerítés. Az előre elkészített díszelemekből felépülő kerítés esztétikus, azonban lényegesen kedvezőbb áron is elérhetőek. Vannak egészen letisztult stílusú motívumok és díszesebb, rusztikus formavilágot képviselő kovácsoltvas jellegű kerítések is.

A házak építésekor kevésbé élvez prioritást az, hogy a kerítéseket is részletesen megtervezzék. Sokszor nehéz feladatot jelent a már meglévő lábazathoz megfelelő méretű kerítés elemet találni. Erre legtöbbször a megoldást az egyedileg, méretre készített kerítés jelenti, de ez költséges megoldás és elkészítése hónapokat is igénybe vehet.

A Pri-Mo-Ra 2000 Kft által kifejlesztett és sorozatgyártásra optimalizált megoldások kedvező árukkal, és tartósságukkal jelentenek új tényezőt a kerítés piacon. A fejlesztés egyik fontos eredménye a megfizethetőség, ami a gyártási technológiának köszönhető, a másik pedig könnyű felszerelés, ami pedig a kerítéselemek szerkezetében végrehajtott módosításoknak köszönhető.

A fogyasztói igények magas fokú kiszolgálásának érdekében 3 sorozatgyártott kerítés család áll az ügyfelek rendelkezésére.

A PRIMORA a prémium, a NORMA a középső szegmensben került pozícionálásra, míg a PROVELLO a belépő kategóriát képviseli a piacon.

A Primora és Norma olyan kovácsoltvas jellegű kerítésrendszer, amely elemes rendszerének köszönhetően bármilyen hosszúságú és tagolt-ságú kerítés kivitelezésére alkalmas. A Provello esetében a könnyített szerkezet miatt csak a mező méretre alakítható. Mivel az új technológiának köszönhetően sorozatgyártásban előállítható, a termék ára és gyártásai ideje lényegesen kedvezőbb, mint a piacon lévő hasonló termékek.

Az egyes (mező)elemek, egyszerűen (szakember segítsége nélkül) az összeszerelés helyén méretre vághatóak, így tetszőleges helyközre beépíthetőek.

A méretre vágás és az összeszerelés szakértelem nélkül megvalósítható a laposvasak felhasználásának és a részletes leírásnak köszönhetően, ami lehetővé teszi, hogy roncsolás nélkül változtatható legyen a mezőelemek szélessége.

Ezt a termékelőnyt, ami a kivitelezés megkönnyítését, így olcsóbbá tételét szolgálja, a termék műszaki kialakítása és a gyártási technológia teszi lehetővé. A gyártás során pedig, a speciálisan erre kialakított sablon segítségével lehetővé válik a termék nagy számban való előállítása – a sorozatgyártás. A gyártási technológia leegyszerűsítésével (kevesebb munkafázis), lerövidül a munkafolyamat, ami nagyobb kapacitást tesz lehetővé azonos munkaerő mellett. A Primora és Norma esetében további újszerű műszaki megoldást jelent az elemek felszerelésére használt állítható felfogató fülek.

A sorozatgyártásra való áttérés előfeltétele a méretek és a folyamatok standardizálása volt. A méretek standardizálása lehetővé tette a hegesztősablon kifejlesztését. A sablon egyrészt a hegesztési folyamatot rövidíti le, másrészt a hegesztés közben létrejövő esetleges deformálódást akadályozza meg.

Méretre alakítható hegesztősablon adaptálása Panasonic hegesztőrobotra

A sablon alkalmas mind a mezők, korlátok, ablakrácsok, mind a kapuk különböző méretű gyártására. Nem szükséges a hagyományos eljárásban ismert nehéz sablonok mozgatása.

Két sablon támogatja a gyártási munkát a hegesztőrobot rendszer üzembe helyezését követően. A sablonok egyikébe az alkatrészek betöltése zajlik, miközben a másikban elhelyezett alkatrészeket a robot hegeszti. A sablonok mérete: 3.000 *1.500 mm

A készülékek képesek az egyenes, az íves és zártszelvényekből összeállított kerítés illetve kapuelemek kezelésére is.

A készülékbe a munkadarab egyes alkatrészeit manuálisan kell elhelyezni az állítható sablon használata fejezetben szereplő részletes útmutató alapján. Az átállítás a különböző típusú munkadarabok között szintén kézi erővel történik. A behelyezést és leszorítást követően a hegesztést a robot végzi el.

1. ábra: A méretre állítható sablon elemei

2. ábra: A méretre állítható sablon elemei

3. ábra: A méretre állítható sablon elemei

4. ábra: A méretre állítható sablon elemei

5. ábra: A méretre állítható sablon elemei

6. ábra: A sablonban elhelyezett kerítéselem

Miután rögzítettük a belső keretrendszer, be lehet helyezni és rögzíteni kell a munkadarab egyes alkatrészeit. Ezt követi a hegesztés folyamata. Hegesztés után a rögzítéseket fel kell oldani, majd a munkadarab kivethető a készülékből.

Félautomata (robotizált) hegesztési eljárás (állítható sablon használatával)

Panasonic- H-Frame-S hegesztőrobot rendszer felépítése és működése

Két sablon támogatja a gyártási munkát a hegesztőrobot rendszer
A rendszer részei:

Panasonic H-Frame-S hegesztőrobot cella

- Robotcella vázszerkezet
- Biztonsági védőfalak
- Fényfüggönyök
- Szerviz ajtó
- Elektromos vezérlőszekrény
- 2 x 250kg terhelhetőségű Panasonic pozícionáló berendezés, vezérléssel együtt.
- Lineáris utazópálya (3m, kb. 2m mozgási tartománnyal)

Pisztolytisztító rendszer J. Thielmann

Panasonic TAWERS hegesztőrobot rendszer

- Robotvezérlés, integrált 350A terhelhetőségű WG3 áramforrással
- MIG/MAG pulzus áramforrás acél és rozsdamentes acél hegesztéséhez, opcionálisan alumínium és DC AVI hegesztéshez (MIG/TIG csomag).
- TM-2000 robotmanipulátor
- 350A-es léghűtéses hegesztő munkakábel
- Robotkarra integrált 4 görgős huzaltoló berendezés, 0.8mm görgőkkel acél hegesztéshez
- Transzformátor 400V/200V (30kW)

DTPS Offline programozó és szimulációs szoftver

7. ábra: A méretre állítható sablon elemei

A robotizált gyártási folyamat leírása - tervezet

A kezelő behelyezi a hegeszteni kívánt összeállított munkadarabot a robot megfelelő oldalára. (Ezek azok a munkadarabok, amelyeket előzetesen a sablonban összeállított a műveletet végző munkatárs.) A munkadarab betöltésének befejezését egy nyomógomb segítségével nyugtázza, kilép a robot munkaterületéről, majd kívülről aktiválja a fényfüggönyt, ami biztosítja, hogy a robot működési területére való belépés azonnal megszakítsa a feladat végrehajtását, biztonsági/balesetvédelmi okokból.

A „station start” gomb megnyomásával, amely egy indító bokszon helyezkedik el a szomszédos oldalfalon, a robot megkezdí a munkadarab hegesztését az előre betanított programok alapján.

A folyamat végeztével a robot visszatér a biztonságos kiinduló pozícióba és várja a következő „station start” jelet, a következő hegesztési ciklus elindításához.

Gyártás

Egyenes típusú munkadarab

1. El kell helyezni a hossz szánon a négyszögacél tájolót. Ezt csavarok rögzítik, és tájoló csapra (Tájoló csap I.) kell helyezni. 3 hossz szán található a készülékben, mind a háromra el kell helyezni az említett alkatrészt. A négyszögacél tájoló adja meg az osztást a négyszögacélok között. Annyi fajta van ebből, ahány fajta osztás van. A könnyebb eligazodást plakettek fogják segíteni.

2. El kell helyezni a hosszán tájolót a 3. ábrán látható módon. A tájolót a hossz szánok mind két oldalán el kell helyezni. Az említett tájoló a 30-s laposacél pozícióját határozza meg. Több ponton kell rögzíteni. A keret-hoz csavarokkal, a hossz szánon kéziszorítókkal.

3. Be kell állítani az ütköző pozícióját. Ez az alkatrész határozza meg hogy a bázisoldalon a laposacél mennyire lógjon túl a négyzetacélon (vagy éppen egy síkban legyen vele). A pontos pozíció beállítását plakett határozza meg.

Miután elvégeztük a készülék adott alkatrészeire történő átállítását, a következő sorrendben kell összeállítani a terméket:

1, Elhelyezzük a 30x5-s lapos acélt a hossz szánokba és ütköztetni a laposacél ütközőn.

2, Elhelyezzük a megfelelő számú négyszögacélt a készülékben és ütköztetjük a négyszögacél ütközőn.

3, A leszorító egységet elhelyezzük az 1-s pozícióban, majd marokcsavarokkal leszorítjuk az előbb említett munkadarab alkatrészeket (4. ábra). A robot elvégezheti a hegesztést

4, A leszorító egységeket el kell távolítani.

5, Be kell helyezni az újabb laposacélokat a hossz szánokra.

6, A leszorító egységet a kettes pozícióba kell helyezni, majd a marokcsavarok segítségével rögzíteni.

7, A robot elvégezheti a hegesztést.

8, A leszorító egységek kivételét követően a munkadarab eltávolítható.

8. ábra: Állítási pontok

Gyártás

Íves típusú munkadarab

Az íves típusú munkadarabok előkészülete szinte ugyanaz mint a 2.1. pontban leírt egyenes típusú munkadarab, két kiegészítéssel:

- 1, Az ívet alátámasztandó elemet kell felszerelni. Két fajta nagyságú ív van, ennek függvényében kell elhelyezni majd az alátámasztó egységet.
- 2, Négyszögacélt alátámasztó egységet kell elhelyezni a 6.ábrán láthat módon.

A munkadarab összeállítási metódusa ugyanaz mint a 2.1-s pontban leírt egyenes típusú munkadarabé.

Négyszögacélt
alátámasztó egység

Ívet alátámasztó
egység

9. ábra: ív alátámasztás

Gyártás Zártzselyvény típusú munkadarab

Ennél a típusú terméknél egy külön vázrendszert kell kialakítani a készüléken belül. Az ábrán látható 3 főtartó, mely a hossz szánokon helyezkedik el, illetve kettő kereszt tartó.

a 3 darab főtartó ugyanolyan módon van rögzítve mint például az egyenes típusú munkadarab négyzetacél tájolója. Csavarokkal a hossz szánhoz, csapra húzva. A kereszttartó a 8. ábrán látható módon van rögzítve a hossz szánhoz. A hossz szánokat ebben az esetben is pozícionálni kell, a már előzőekben leírt módon.

Miután rögzítettük a belső keretrendszert, be lehet helyezni a munkadarab egyes alkatrészeit. A leszorítást a kéziszorítókkal kell kezdeni, majd a készülékben használatos leszorító egységeket a 2. pozícióban kell elhelyezni és rögzíteni marokanyával.

Hegesztés után a rögzítéseket fel kell oldani, majd a munkadarab kivethető a készülékből.

10. ábra: zártzselyvény tartók

PRIMORA

A TE STÍLUSOD, A TE KERÍTÉSED

PRI-MO-RA 2000 Kft.